

РОЛЬ ВИДЕОКОНТЕНТОВ В ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

Сулейманова Нилуфар Камилловна

Доцент кафедры языков (PhD) Академии ВС РУ

E-mail: nilufar.suleymanova@inbox.ru

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применения видеоконтентов в учебном процессе, их влиянии на формирование коммуникативных компетенций (чтение, аудирование, говорение, письмо), на развитие критического мышления, креативности будущих офицеров. Доказывается интенсивность обучения с помощью видеоконтентов и их эффективность. Рассматривается связь между возможностями видеоконтентов и мультимедиа критерии которого соответствуют лингвистическим, внутриличностным и межличностным способностям человека, а также связь между грамматикой классических языков и развитием человеческого мышления. В статье дается описание психологических, дидактических и технологических аспектов технологического подхода в обучении иностранных языков и краткий обзор современных технологий обучения. Представлены различные точки зрения понятия «технология обучения-такой образовательный ресурс как видеоконтент».

Ключевые слова: видеоконтент, мультимедийные технологии, информационно коммуникационные технологии, медиакомпетентность, электронное обучение, стили обучения.

Большое значение в мире придается технологиям аудиовизуального образования, ведущими высшими учебными заведениями и научными центрами проводится ряд исследований по педагогическим процессам и их совершенствованию, направленных на применение нестандартных педагогических решений. В частности, европейские страны, такие как Германия, Великобритания, Швеция, Австрия, Латвия, Испания запустили проект «Видеообразование». В США, в Нью Йорке работает образовательный видеоцентр (Educational Video Center).

Обучения с использованием современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в повышении качества преподавания иностранных языков до международного уровня и развития системы подготовки потенциальных специалистов по иностранным языкам во всем мире одной из приоритетных задач является необходимость повышения медиакомпетентности за счет внедрения передовых методов.

Подготовка высококвалифицированных кадров на уровне международных стандартов, в частности, повышение медиакомпетентности посредством видеоконтентов стало одним из основных факторов. Поэтому видеоконтенты приобретают всё большую популярность как новый образовательный ресурс развития образного и творческого мышления, способствующий

реализации принципов аутентичности, наглядности, ситуативности, диалогичности учебного процесса.

Видеоконтенты (Videocontent) — это контентная работа с видео, создание собственных видеороликов. Процесс создания видеоматериала, одна из нестандартных форм обучения посредством технологии с использованием ИКТ на занятиях. Видеоконтенты — это развитие творческого потенциала воображения будущих офицеров с помощью навыков работы с фильмами и фрагментами фильмов различных жанров, (экранизации литературных произведений, социальной рекламы, интервью).

Для эффективного проведения занятия по английскому языку в военном вузе и успешного достижения максимальных результатов будущих офицеров и преподаватели в своей практике применяют разнообразные методы, приемы и технологии, совершенствуя свои медиакомпетенции и личностные качества.

Среди современных технологий обучения наиболее востребованы:

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технологии использования компьютерных программ, Интернет-технологии, личностно-ориентированные технологии, проектные технологии, игровые технологии, технологии развития критического мышления, коммуникативно-ценностные технологии.

Понятие технология (от греческого *techne* - искусство, мастерство, умение, *logos* - учение) имеет множество интерпретаций.

Технологический подход к обучению - многогранный процесс, требующий учета психологических, дидактических и технологических аспектов на протяжении всего курса обучения иностранному языку в военном вузе. Непрерывно продолжается работа по усвоению фонетических, лексических, грамматических, орфографических знаний, формированию и совершенствованию речевых умений. Для тренировки перечисленных навыков в полной мере соответствуют видеоконтенты.

Мультимедиа (англ. "*multimedia*" от лат. "*multum*" - много и "*media*", "*medium*" - средоточие; *средства*) - это электронный носитель множественных сред, создающих разные виды информации (текст, звук, графику, видео, фото, анимации, звуковые эффекты (шум, скрип, ливень, гром и т.д.), которые взаимодействуют между собой. Взаимодействие визуальной и звуковой информации управляется интерактивным программным обеспечением.

Применение видеоконтентов как технологию для развития свободы выразительной реакции на художественное содержание; осознанное желание преодоления проблем, связанных с публичным выступлением; стремление к творческой самореализации; организация тематических, художественных событий как этапа подготовки к педагогической деятельности.

Для обучения английскому языку (британский англ. и американский англ.) представлен широкий спектр готовых уроков на профессиональные и повседневные темы для формирования и развития четырех основных коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма.

Применяя видеоконтенты на уроке английского языка, будущие офицеры развивают навыки работы с компьютерным обеспечением; улучшают коммуникативные навыки в диалоговом режиме с компьютерной системой; изучают учебные программы; просматривают видео сюжеты политического, экономического, культурного содержания.

Участие в научной международной конференции, устройство на работу, представление новой тематики будущий офицер может имитировать на уроках английского языка. Все этапы работы оцениваются преподавателем: написание доклада, составление компьютерной презентации, выступление с докладом, умение отвечать на вопросы, умение задавать вопросы.

Видеоконтенты полностью соответствуют «золотому правилу» дидактики, как называл Я. А. Коменский принцип наглядности, который считается одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения.

Ян Амос Коменский писал: «Все, что только можно представить для восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением; слышимое - слухом; запахи - обонянием; подлежащее вкусу - вкусом; доступное осязанию - путем осязания.

В ходе учебного процесса происходит реализация функций видеоконтентов: эстетической (формирование эстетического восприятия и вкуса, стремление к красоте), познавательно-эвристической (видеоконтенты – средство познания мира и самопознания, выявление наличия необычных, узкоспециальных способностей), суггестивной (воздействие на психику человека), рекреативную (видеоконтенты – источник информации и средство коммуникации, формирование коммуникативной компетенции).

Исходя из вышеизложенного, можно делать выводы о том, что видеоконтенты необходимы для изучения английского языка в образовательном процессе, для улучшения и развития четырех основных коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма.

Использованная литература:

1. Harmer Jeremy. How to teach English - Person Longman, New edition, 2012. - PP. 11-22.
2. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Ю. Г. Фокин. - 3-е изд., испр. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 240 с.
3. Today's featured article [Электронный ресурс]. - URL: <http://en.ru.wikipedia.org>.